

ТРИВОЖНИЙ СИМПТОМ «ПРАВООХОРОННОЇ КОМПОНЕНТИ» В ДКВС

к.ю.н., с.н.с відділу проблем КВП НДІВПЗ ім. В.Сташиса **МИХАЙЛО РОМАНОВ**
rmih@ukr.net

- **Анотація:** доповідь присвячена актуальній темі впровадження позитивних практик та стандартів у діяльність з виконання кримінальних покарань.
- **Мета:** продемонструвати непослідовність та суперечливість процесу реформування й подекуди нерозуміння цілей діяльності кримінально-виконавчої системи
- Пенітенціарна система є одною зі складових переговорного процесу між ЄС та Україною з приводу вступу останньої до Європейського союзу. Завдання – запровадити реальні зміни в пенітенціарній системі та привести її у відповідність до європейських стандартів.
- Зважаючи на поточний стан системи це велика проблема та значний виклик для України. Проблеми пенітенціарної системи добре відомі. Про її стан є велика кількість звітів міжнародних та національних неурядових організацій, а також рішень ЄСПЛ, в яких встановлені численні та системні порушення прав людини. Вибух активності ДБР, пов'язаної з виявленням та розслідуванням фактів катувань та нелюдського поводження щодо засуджених є цьому красномовним підтвердженням.
- Адже зміни потрібні. Але тим більш несподіваною стала ініціатива керівництва Міністерства юстиції України, якою пропонується впровадити так звану «правоохоронну компоненту ДКВС».
- За задумом керівництва правоохоронний компонент ДКВС підвищить дієвість служби персоналу і ефективність захисту прав засуджених одночасно. Ідея полягає в тому, що створено нову службу внутрішньої безпеки у ДКВС. Головне завдання цієї служби – гарантувати безпеку та захист персоналу від злочинних посягань. Як зазначає Євген Пікалов, річ у тім, що персонал постійно піддається тиску або погрозам з боку спецконтингенту: були випадки, коли просто у місті працівнику «передавали вітання». Чловник прагне, щоб кожен співробітник ДКВС був впевнений у своєму захисті під час сумлінного виконання обов'язків. І в той же час працівник має розуміти, що жодне його правопорушення не залишиться без правової оцінки. Наголошую, правоохоронний компонент надалі ми посилюємо та в законний спосіб впровадимо у кримінально-виконавчу діяльність. Йдеться про спроможності самостійно проводити негласні слідчо-розшукові дії, оперативно-технічні заходи для документування кримінальних правопорушень у пенітенціарній системі. Це допоможе нам створити безпечне середовище як для персоналу, так і для самих засуджених.
- Як бачимо мова йде про створення власної внутрішньовідомчої структури, яка буде наділена оперативно-розшуковими повноваженнями з підпорядкуванням її безпосередньо керівництву Міністерства юстиції України.
- 1 Світлевська, А. (2025, May 7). Євген Пікалов, заступник міністра юстиції України [Інтерв'ю]. Укрінформ. <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3990136-evgen-pikalov-zastupnik-ministra-usticii-ukraini.html>

- Не вдаючися до глибокого аналізу національного законодавства, слід зауважити, що воно не допускає створення підрозділів, які не передбачені чинним законодавством. А тим паче підрозділів, які наділені оперативно-розшуковими повноваженнями.
- По-друге, така ініціатива викликає багато питань з огляду на задеклароване прагнення впровадити європейські стандарти. Є відомим, що функцію виконання покарань не можна поєднувати з функцією розслідування. Адже орган розслідування повинен бути незалежним від тюремної адміністрації. Європейські пенітенціарні правила також вимагають, що з метою уникнення конфлікту інтересів та приховування порушень слідчі органи та тюремний персонал повинні бути розмежовані. Якщо ж вони будуть поєднані однією структурою та адміністративними зв'язками, це утворить не лише високі ризик конфлікту інтересів, а й можливість у порядку «ручного управління» вирішувати питання притягнення до відповідальності як засуджених, так і осіб з числа працівників ДКВС.
- Тому утворення оперативно-розшукових підрозділів суперечить європейським стандартам у сфері прав людини та принципам діяльності пенітенціарних установ.
- Задум монополізувати кадрову політику та поставити її під повний внутрішній контроль, запровадивши жорсткий вертикальний механізм впливає з запровадженої за ініціативою Є. Пікалова спеціальної комісії, яку він сам і очолює. Кадрова комісія проведе співбесіди зі всіма, без винятків, керівниками установ. При цьому сам цей орган і буде визначати чи спроможний керівник виконувати покладені на нього обов'язки.
- Як бачимо ДКВС за таких умов перетворюється на повністю закрити автономну систему, в якій легко впровадити систему «кругової поруки» та внутрішньовідомчого тиску як на засуджених, так і на персонал. Це дуже небезпечна система.
- В такому виді ми маємо ще один приклад не впровадження європейських стандартів, а «забезпечення невідворотності наближення національної пенітенціарної системи до цих стандартів», що за визначенням є різними речами
- **Ключові слова:** ДКВС, європейські стандарти, пенітенціарна система